

УДК 94(560)

*Курачёв Д.И.¹***ТРАНСФОРМАЦИЯ ЯНЫЧАРСКОГО КОРПУСА КАК ФАКТОР КРИЗИСА ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ В XVII–XIX ВЕКАХ***ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь*

Аннотация. В статье изучены закономерности превращения военной силы в политическую в условиях политической борьбы на примере янычарского корпуса: от его становления до упадка и ликвидации. Прослежена эволюция «ени чери»: от эффективной военной организации до бюрократизированной и ретроградной структуры, не способной выполнять боевые задачи в русско-турецких войнах.

Abstract. The article studies the regularities of the transformation of military force into political force in the conditions of political struggle on the example of the Janissary corps: from its formation to its decline and liquidation. The evolution of the "Yenisei" is traced: from an effective military organization to a bureaucratic and retrograde structure that is not able to perform combat tasks in the Russian-Turkish wars.

Ключевые слова: янычары, восстания янычар, русско-турецкие войны, Османская империя.

Key words: Janissaries, Janissary uprisings, Russian-Turkish wars, the Ottoman Empire.

В ходе развития общества, государства и его институтов ведется постоянная борьба между субъектами исторического процесса. Военные формирования не исключение, так как оружие еще с античных времен определяло отношение к власти, ибо власть и есть насилие. Известно множество примеров, когда военные группы брали на себя не только их непосредственную функцию, участвуя в военных действиях, но и брали под контроль гражданскую жизнь государства.

Несомненно, янычары (от староосманского «ени чери», «новое войско») были прогрессивной частью османской армии в период ее формирования в XIV– середине XV века, что позволило им стать элитным соединением, ядром армии, сформировать личную гвардию султана. Однако их участие в дворцовых переворотах конца XVI – начала XIX века сделало их участником политического процесса, что привело к снижению их боеспособности. В это время нарастали противоречия между властью и подданными, начались освободительные движения народов, а военная система с корпусом янычар в виде их ядра, устарела и противилась любого рода реформам и модернизации в империи. Видя военное ослабление Османской империи, ее начали «демонтировать по частям» ее соседи. Среди тех, кто претендовал на значительную часть «османского наследства» была и Россия.

Историю янычар и их влияния Османское государство в отечественной историографии изучали Ю.А. Петросян [7], И.Е. Петросян [6], Н.Э. Жигалова [2], Э.Г. Вартамян [1], С.А. Надюков [4] и другие исследователи.

Корпус янычар впервые возник в XIV веке, в период правления бея правления Орахна I (1324–1359) [6, с. 195–197]. Изначально его комплектование проводилось среди молодых тюрок, которых брали на жалование во время походов. Это свидетельствует об ополченческом характере раннего янычарского корпуса, так как в свободное от походов время они возделывали свои земельные наделы, что роднит их со стратиотами средневизантийского периода. Но со второй половины XIV и в XV веке получила развитие новая форма комплектования «нового войска» – система пенчик², в рамках которой христианские военнопленные, перешедшие в ислам, становились личными рабами султана. Стала также применяться система девширме³, которую исследователи считают приоритетной [2, с. 71–72], [5, с. 84]. Благодаря ей янычары могли воспитывать себе смену, в связи с чем произошло вытеснение системы пенчик к середине XVI в.

Применение системы девширме свидетельствует, что султаны стремились создать профессиональное войско, зависимое лично от них и не имеющего связей с каким-либо этносом или социумом в империи. Поэтому янычары вначале стали опорой правителей, а затем сочли себя в праве возводить на престол в результате восстаний султана, удобного им. Начало этой

¹ Научный руководитель – канд.истор.наук, доцент кафедры «Всеобщая история и мировая культура» СевГУ Вадим Вадимович Хапаев.

² Система пенчик – набор пятой части военнопленных в войско янычар.

³ Девширме – изъятие сыновей из семей немусульманских подданных Османской империи для подготовки к службе в корпусе янычар в виде «живого налога».

практике было положено в середине XV века в ходе междоусобицы между Мурадом II и его братом Мустафой, между которыми их отец предполагал разделить империю. Но по итогам борьбы власть над всей империей досталась Мураду II благодаря его тесной связи с войском янычар [6, с. 198]. Так корпус янычар впервые сыграл роль политической силы. В результате они добились появления практики дарений со стороны султанов при восшествии на престол, поднятия жалования, со временем обретя право вступать в брак и завещать имущество. Их узаконенные таким образом дети стали пополнять ряды корпуса, что в свою очередь выделило янычар в отдельную социальную страту.

В XVI–XVIII веках участие янычар в дворцовых переворотах и восстаниях участилось [7, с. 63, 85, 86]; [4, с. 26]. Это вело к ослаблению центральной власти султанов. Контроль над янычарским корпусом снижался, из-за чего пополнение войска происходит по все более коррупционным схемам. В него стали вступать ремесленники и торговцы для получения привилегий [7, с. 134, 150]. В результате к XVIII веку янычарский корпус в частности и османская армия в целом перестали в должной мере исполнять главную свою задачу из-за падения дисциплины и технической отсталости. Как отметила Э.Г. Вартамян, *«Карловицкий мир знаменовал начало нового этапа внешнеполитической истории Османской империи. Тяжелые поражения убедительно доказали отсталость и слабость турецкого военно-феодального государства. Во внешней политике Османской империи стало появляться больше гибкости, попыток играть на противоречиях между великими европейскими державами, осторожности при установлении внешнеполитического курса в Европе»* [1, с. 22].

Вторая половина XVIII в. ознаменовала ослабление военной мощи Османской империи. В особенности это проявилось в противостоянии с Российской империей. Османская армия, ядром которой был янычарский корпус, демонстрировала ухудшающиеся боевые характеристики в русско-турецких войнах: не способна была вести боевые действия полноценно. Из 75 тысяч имевшихся в империи янычар, в поход выступало только 18 тысяч: «ени чери» больше не было заинтересовано в участии в боевых действиях. Ярким примером является война 1768–1774 гг., когда Османская империя утратила господство на Черном море и части Дунайских княжеств [3, с. 83–88].

Османская империя оказалась неспособна удержать те огромные территории, которые были завоеваны ею в XV–XVI веках благодаря янычарам. Их преемники стали основной причиной утраты завоеваний в XVIII–XIX веках. Это предопределило стремление властей к ликвидации янычарского корпуса и реформирование армии на европейский лад [4, с. 25–28]. Реформы Селима III и Махмуда II позволили ликвидировать янычарский корпус, не смотря на их активное сопротивление. Для янычар то означало закат их истории, а их участие в дворцовых переворотах не только не спасло, не и приблизило разгром «нового войска».

Таким образом, янычары способствовали обретению военно-политического могущества Османской империей и так обрели огромное влияние при дворе султана. Однако их нарастающее стремление к участию в политических процессах необратимо вело империю к разрушению, ее экономической и политической зависимости от западного мира. Корпус янычар – яркое доказательство того, что своевременное реформирование армии и ее максимальное отдаление от политического процесса является залогом безопасности и поступательно-го развития любого государства и общества.

Литература

1. Вартамян Э.Г. Государственное устройство и внутривластное положение Османской Империи начала XVIII в. (по материалам записок русского посла в Стамбуле П.А. Толстого) // Историческая и социально-образовательная мысль. 2015. Т. 7. № 5. Ч. 2. С. 21–24.
2. Жигалова Н.Э. Записки о янычарах: Византийские писатели о турецкой системе девширме // Научные ведомости Белгородского государственного университета. 2017. Серия: История. Политология. С. 70–77.
3. Кожоляно Г.К. Русско-турецкая война 1768–1774 гг. и ликвидация турецкого господства в северной части Буковины // Русин. 2014. С. 82–90.
4. Надюков С.А. Ранние военно-политические реформы в Османской империи // Вестник Адыгейского государственного университета. 2009. Серия 1: Религиоведение: Философия, История, Социология, Юриспруденция, Политология, Культурология. С. 25–28.
5. Огнев Д.С. Проблемы формирования структуры янычар // Инновационное развитие экономики. Сборник научных трудов по материалам VII Международной научно-практической конференции. 2019. С. 83–86.
6. Петросян И.Е. К истории создания янычарского корпуса // Тюркологический сборник. 1984. С. 191–200.
7. Петросян Ю. А. Османская империя. М.: Алгоритм. 2013. 304 с.